

Prostitución en Chiapas

Breve historia -de 1850 a 1935-

Mtro. Martínez Ruiz Óscar Janiere*
Castillejos González Xóchitl**

Resumen

El artículo analiza la prostitución como una actividad antigua e importante en la historia chiapaneca. Se advierte sobre los intentos del gobierno chiapaneco por llevar a cabo una reglamentación de la actividad. Por último, se aborda el papel del estado frente a la prostitución a partir de los avances médicos y las modificaciones legislativas.

Palabras clave: sífilis, meretrices, salubridad, código sanitario.

Summary

The article looks at prostitution as an ancient and important activity in Chiapas history. It warns on the attempts of the Government Chiapas by carry to out a regulation of the activity. Finally, it deals with the role of the State facing the prostitution starting from them advances medical and the modifications legislative.

Keywords: syphilis, prostitutes, health, code health.

Un antiguo oficio

El ejercicio de la prostitución en Chiapas ha sido poco abordado desde la perspectiva histórica, aun cuando actualmente contamos con estudios de género que lo mencionan; otros, son los trabajos de corte antropológico o sociológico, que son más abundantes e intentan descubrir comportamientos actuales, surgidos a partir de la prostitución en contextos definidos. A decir de la historiografía chiapaneca, parece que carece de textos generales que arrojen luz en torno a las características de la prostitución estatal. El presente artículo trata de contribuir al estudio de esta actividad en Chiapas, a través de un esbozo de su presencia a finales del siglo XIX.

La prostitución es una de las actividades más antiguas de la humanidad, cuya existencia data de tiempos inmemoriales; quizás es tan antigua como el crimen, la esclavitud o la religión misma. Su importancia es tal que diversos autores han tratado de estudiarla desde los aspectos lingüísticos, sociales, culturales

o económicos, y otros ámbitos. Lo cierto es que, a partir de la prostitución, puede entenderse un tipo determinado de sociedad capaz de responder contra ella, unas veces enérgica y otras bastante permisible, pero siempre en coexistencia.

Desde la época antigua la sexualidad ocupó un lugar importante en las relaciones sociales. Entre los pueblos agrícolas la prostitución comenzó como una costumbre aceptada, cuando los hombres cedían a sus mujeres con algún huésped imprevisto que llegaba al hogar. En agradecimiento, el refugiado dejaba dinero para la familia después de consumar el acto sexual, perpetuando así la costumbre entre los pobladores. A esto se le llamó *prostitución hospitalaria* o bien edad de piedra de la prostitución (Céspedes, 1888, págs.12-13). Después, con el incremento de la religión, los sacerdotes comenzaron a divinizar el placer y otorgaron un matiz diferente, pues la prostitución obtuvo un carácter mucho más *sagrado* (Céspedes, 1888, págs.13-14). En esta etapa las mujeres debían rendir tributo a uno o varios dioses, como ocurrió en el culto a la diosa Milita en Babilonia propagado por Asia, África, Egipto y Persia. Todas las jóvenes debían ir una vez al templo de Milita para entregarse sexualmente a un extranjero, éste se despedía arrojando dinero que luego servía a los sacerdotes para embellecer el templo. Esta forma se perpetuó por mucho tiempo en las antiguas civilizaciones.

A la cultura helénica debemos la creación de instituciones gubernamentales a cargo específicamente de las prostitutas, así como la intervención del Estado en sus actividades sexuales. Durante la legislación de Solón los griegos crearon el gran *Direction*, donde las esclavas eran prostitutas por el gobierno a cambio de tributos llamados pornicotelos.

Para los griegos la prostitución se convirtió en una actividad legalizada con mujeres denominadas *consagradas*, que podían tener relaciones sexuales en los templos sagrados; sin embargo, la actividad no se restringió a este tipo de mujeres y dio paso al aumento indiscriminado de la prostitución entre las calles. Así

*Investigador adscrito al Departamento de Investigación Cultural de Coneculta, Chiapas.

**Pasante de la licenciatura en Historia y contribuyó con la búsqueda de información histórica.

fue como surgieron las llamadas *hetarias*, prostitutas cortesananas que trabajaban en el cementerio de los hombres ilustres. Las independientes se denominaban *dicteriadadas*, otras eran conocidas como *aulétridas* por ser prostitutas y músicas a la vez. Todas estas mujeres públicas contribuyeron al aumento de la actividad lasciva en Grecia, ocasionando que su vigilancia quedara en manos de la policía de la república; pero la prostitución fue considerada como un *servicio* justificado por el culto a Priapo, Adonis, Baco, Céres y Venus.

En la antigua Roma la prostitución también ocupó un lugar especial dentro de la sociedad, donde adquirió un sentido mucho más *público*. Las leyes de policía se encargaron de reglamentarla porque era muy practicada por hombres y mujeres. (Céspedes, 1888, pág.28). A los romanos debemos uno de los registros más antiguos de mujeres públicas, cuyo trabajo dejaba jugosos impuestos para el Estado. Incluso llevó a cierta especialización en el oficio sexual, originando mujeres destinadas a prostituirse con ciertas peculiaridades, como las *fellatrices*, llamadas así por usar solo la boca y la lengua. También existían las denominadas *bustuarie* prostituidas en los cementerios mientras tenían el oficio de lloronas en los duelos. Las *alicariae* se situaban afuera de las panaderías que vendían ofrendas obscenas para la diosa Venus. Otras prostitutas eran las vagabundas nocturnas o *noctiluae*, más discretas y diferentes de las *lupae*, halladas en los bosques donde aullaban lascivamente para incitar al sexo. Las que venían del campo para trabajar en la metrópoli recibían el mote de *forariae*, muchas de estas no prosperaban convirtiéndose en prostitutas llamadas *copoae* que ofrecía sus servicios en las tabernas y hosterías. En realidad las había de todos los tipos y condiciones. La prostitución masculina, por su cuenta, era muy practicada entre los romanos. Los varones libres, esclavos o niños que se prostituían eran llamados *pathici*, *catamiti*, *pederastae* o *meritoris*. Se dice que los ciudadanos de elevada posición tenían en sus hogares a niños y adolescentes castrados, a quienes convertían en mujeres para el uso de la prostitución (Céspedes, 1888, pág.30). Muchas actividades económicas surgieron en torno a esta práctica, por ejemplo, la de aquellos jóvenes que dominaban el afeitado de las partes sexuales en cantinas y baños romanos (Céspedes, 1888, pág.34). Los *lenones* formaron una odiosa fuente de trabajo conocida como *lenocinio*, de la que vivían como parásitos prostituyendo mujeres. Como quiera que haya sucedido, la actividad llegó a ser tan importante que la legislación romana protegió el libertinaje en los lugares designados, donde nadie tenía derecho a turbar las actividades obscenas.

Al llegar a la Edad Media, el cristianismo trató de borrar lo heredado de los griegos y romanos, con la intención de reformar la moral a través del arrepentimiento o los bautizos; aun así, la prostitución continuó practicándose en todos los pueblos. Fue en esta etapa de la historia cuando la iglesia ejerció

un papel fundamental al estigmatizar a la mujer prostituta. De ahí que se le persiguiera bajo la pena de graves azotes, encarcelamientos, expulsiones o mutilaciones. A pesar de ello, la actividad persistió y dio paso a la existencia de rufianes, alcahuetes o proxenetes, que se ocultaban sigilosamente de la autoridad (Céspedes, 1888, pág.51). El término *ramera* surgiría en este momento gracias a la costumbre de colgar ramos frente a las tabernas o casas de prostitución (Morales, 2011, pág.29).

El Código de Alfonso X, en España, consideró que las prostitutas debían ser vistas como mujeres pecadoras con derecho al arrepentimiento, debido a que era más culpable el comprador de placeres que el vendedor (Céspedes, 1888, pág.52). Entonces, el comercio sexual fue reglamentado en concordancia con las doctrinas de San Agustín, consistentes en tolerar a las meretrices. En Castilla, Navarra, Valencia y León, la prostitución se generalizó en muy poco tiempo, incluso, algunas municipalidades libres implementaron sus propios reglamentos internos para coexistir con tal actividad. Además, se crearon cargos públicos para su fiscalización y vigilancia, como el *Padre de los huérfanos*, por ejemplo, encargado de expulsar a las mujerzuelas que no cumplían con el reglamento (Céspedes, 1888, págs.53-54).

El reino español aprovechó la prostitución y obtuvo grandes ganancias económicas al concesionar prostíbulos llamados mancebías. Estos se multiplicaron con éxito y congregaron a tantas meretrices que en varios lugares de Valencia se les inspeccionó médicamente. Hay testimonio de monasterios fundados por mujeres públicas, donde escondían su hábito so pretexto de vivir en reclusión. Sin importar la forma adquirida de la prostitución, el reino español trató de coexistir con ella empleando medidas y modelos de orden, necesarios para satisfacer a los ejércitos; como sucedió durante el reinado de Felipe, cuando las autoridades religiosas consintieron la cabalgata de más de mil mujerzuelas para el *uso de la soldadesca* (Céspedes, 1888, pág.60).

En ese contexto podríamos decir que el oficio de la prostitución en España estaba en auge cuando comenzaron los viajes de exploración del nuevo mundo. Muy pocos expedicionarios españoles llevaban a sus esposas en las flotas navieras, en contraste, las mujeres del mal vivir fueron numerosas y muchas habían escapado de las *garras del Santo Oficio* (Céspedes, 1888, pág.66). Cuando los españoles llegaron a territorio americano y consumaron la conquista del nuevo mundo, mantuvieron las mismas libertades sobre el ejercicio de la prostitución. Algunos religiosos denunciaron públicamente la existencia de clérigos y frailes que mantenían relaciones con mujeres públicas. Mientras tanto, los conquistadores, a decir de fray Bartolomé de Las Casas, tenían hasta *cuarenta mujeres para su deleite* (Céspedes, 1888, pág.65).

En las sociedades prehispánicas de México la prostitución no era algo nuevo, entre los mexicas existió

el llamado *Cihuacallo* o *Casa de Mujeres*, donde se reunían las mujerzuelas. Unas ancianas controlaban la casa pública, aunque la prostitución también se ejercía fuera del Cihuacalli. Por el Código Florentino sabemos que los nahuas distinguían entre mujeres públicas y las denominadas *ahuianinime*, cuyo rol específico era acompañar a los guerreros. De ahí que las prostitutas rituales eran públicamente aceptadas, mientras las mujeres que se prostituían en las calles eran mal vistas.

Estudiosos de la época han señalado que la prostitución entre los nahuas era tolerada porque funcionaba como una opción para los incapaces de poseer una pareja socialmente aceptable (Farfán y Elferink, 2007, pág. 269). A decir de la prostitución masculina ésta no era bien vista debido a que la homosexualidad estaba prohibida en la sociedad nahua; pues el sexo se consideraba como una función social para aumentar la población de guerreros, y esto sólo podía lograrse a partir de la unión de un hombre con una mujer.

Gracias a fray Francisco Ximénez sabemos que, entre los indios Chiapa, los hijos de sacerdotes podían ejercer el oficio sacerdotal sólo si evitaban tener relaciones sexuales con las mujeres. Una práctica ampliamente difundida en todas esas tierras, que dio paso a la existencia de jóvenes utilizados para servir de compañeros sexuales a los sacerdotes (Navarrete, 1974, pág.27).

Lo importante es recalcar que la prostitución también existió en las sociedades prehispánicas sumamente organizadas, aunque hace falta estudiar más a fondo cuáles fueron sus repercusiones y cómo los nativos resignificaron la prostitución a partir de concepciones traídas por los europeos.

Un momento importante para el desarrollo de la prostitución fue cuando los españoles establecieron el comercio interoceánico desde Cuba, la compraventa de esclavos negros suministró nuevos elementos a la prostitución practicada en tierras americanas. Durante 1658 la situación se había agravado en detrimento de negras o mulatas compradas en Cuba, a las cuales se les obligaba a prostituirse en corrales y gallineros por largas jornadas. El tráfico de esclavas sexuales repercutió en la salud pública, porque en muy poco tiempo la sífilis produjo una epidemia en la isla, luego la enfermedad llegó hacia otros lugares del territorio americano.

Lo cierto es que la prostitución ha existido en todas las poblaciones del mundo y la historia lo revela como parte de un proceso cultural cambiante. Ha sido una profesión antigua que merece ser estudiada en distintos contextos. Si bien ha tenido significados diversos durante su práctica, el carácter económico parece ser uno de los más determinantes para su existencia y reproducción.

La prostitución en Chiapas a finales del siglo XIX

Desde su anexión a México, Chiapas ha dependido de los reglamentos federales para controlar actividades sobresalientes en la población. Una de tantas fue la prostitución, que dejaba graves efectos sobre la salud. Cuando la actividad aumentó rápidamente

Prostitutas en prostíbulo, 1920. Fuente: Fototeca Nacional del INAH, No. de inventario 70573, Fondo Archivo Casasola.

después de 1824, el gobierno estatal tuvo que consentirla tal como se hacía en el centro del país. Pero puso especial atención en sus repercusiones sanitarias, a través de comisiones municipales de salubridad establecidas hacia 1840. Después, durante 1852 el gobernador Nicolás Maldonado creó una *Junta General*^l en el estado para atender los ramos concernientes a la salubridad pública, pero hasta ese momento nada había reglamentado directamente a la prostitución.

A nivel nacional, el encargado de la salud en el país era el Consejo Superior de Salubridad que funcionaba desde el 4 de enero de 1841. Ante la prostitución el organismo adoptó viejos reglamentos empleados en Europa, orientados a reducir sus efectos nocivos como la reproducción de enfermedades infectocontagiosas. Años más tarde México creó su primer reglamento sanitario en 1862, (López, 2002, pág.9) aunque éste era muy general y tampoco reglamentó directamente a la prostitución. Fue el emperador Maximiliano de Habsburgo quien promulgó el primer reglamento para su ejercicio el 7 de septiembre de 1864. Las medidas ordenadas consistían en registrar a las meretrices, obligándolas periódicamente al reconocimiento médico y, en caso de enfermedad, recluirlas en un hospital para su curación^l. Chiapas aplicó esta reglamentación federal con muchas dificultades desde el inicio debido a la falta de hospitales, médicos y a las luchas políticas entre liberales y conservadores.

^lCentro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (en adelante CUID Unicach), Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa (en adelante HFCG), *El Observador*, 16 de octubre de 1898.

^lArchivo Histórico de la Secretaría de Salud "Rómulo Velasco Ceballos" (en adelante AHSS) *Boletín del Consejo Superior de Salubridad*, 31 de octubre de 1896.

Meretriz registrada en 1900, originaria de Puebla. Fuente: Tomado del artículo "El sistema francés" y el registro de prostitutas. El caso de Puebla, 1880-1929. Pág. 10.

La presencia de ejércitos regulares en el estado, entre 1860 y 1870 propició el aumento de la prostitución principalmente en Comitán, Tapachula, Tuxtla y San Cristóbal. Cuando las tropas se estacionaban por largos periodos en una población, prorrumpía el comercio sexual acompañado de toda clase de excesos. Como lo han señalado algunos historiadores, los problemas de salud pública municipal surgieron en momentos de contienda armada (Morales, 2011, pág.73). Está comprobado, por ejemplo, que la prostitución en la Habana estuvo conectada con el estado de guerra ocurrido entre 1867 y 1872 (Céspedes, 1888, pág.75). Una máxima entre los higienistas es que, después de toda guerra, hay una agravación de las enfermedades venéreas. De ahí que la vigilancia de las mujeres públicas en Chiapas no se efectuara con eficiencia, como lo exigía el decreto federal de 1864. Por otro lado, las meretrices eran toleradas e importantes porque constituían una válvula de escape a los instintos viriles de la soldadesca, además ejercían la función de sustitutas cuando las casadas no podían tener relaciones sexuales con sus maridos, ya por encontrarse embarazadas o en el periodo menstrual. De manera que la actividad lasciva fue ampliamente aceptada por el gobierno del estado, más aún cuando recurría constantemente a la formación de ejércitos. Fue hasta 1870 cuando las autoridades chiapanecas comenzaron a fomentar la vigilancia de la prostitución. La primera acción se llevó a cabo de manera indirecta, a través de regular el juego de azar. Esta fue una manera de controlar la prostitución, pues ambas actividades de vicio se practicaban en cantinas, billares y hoteles. En ese momento las municipalidades experimentaron un aumento de establecimientos o casas particulares dedicadas a los juegos de azar. Aunque los vecinos más conservadores se quejaban por las depravaciones

y escándalos que esto producía, resultaba imposible a las autoridades realizar una vigilancia eficiente. Así como la prostitución era necesaria para los hombres, también fue vista como uno de tantos males que resultaban de los *juegos prohibidos* (Esponda, 2015, pág.191). Los jefes departamentales trataron de remediar el problema prohibiendo que los establecimientos de azar permanecieran abiertos después de las once de la noche, pero la prostitución continuó.

Desde 1864 el gobierno chiapaneco no pudo llevar a cabo la reglamentación dictada por el gobierno federal para controlar a las meretrices. Poco a poco, el oficio sexual fue criticado a raíz de las nuevas noticias en torno a los padecimientos venéreos. Durante 1879 el científico Neisser descubrió que los chancros, la sífilis y la blenorragia se obtenían por contagio sexual. La noticia trascendió entre las autoridades chiapanecas como un justificante para reducir el ejercicio de la prostitución. Un año después, en junio, promulgaron un *Reglamento de Policía y Buen gobierno* con la finalidad de mejorar la salud y las condiciones morales de existencia^{III}. Este ordenamiento no atacó directamente el oficio de las meretrices y se limitó a nombrar agentes encargados de vigilar el orden.

En la zona fronteriza, Tapachula era quizás donde los burdeles se expandieron con mayor rapidez. Las medidas empleadas por el gobierno guatemalteco favorecieron el incremento de las mujeres públicas en ese municipio. Hacia 1881 Guatemala permitió a las madrotas organizar burdeles, con la única condición de ejecutar el oficio ocultamente; sin embargo, la acción de las madrotas llegaba hasta Tapachula a donde acudían para reclutar mujeres, o capturar a las pupilas fugitivas que se establecían en territorio chiapaneco.

Otro intento de regular la prostitución chiapaneca se dio mediante la persecución de la embriaguez que existía diseminada por todo el estado. En Chiapas, como en otros estados, los prostíbulos tenían la peculiaridad de ofrecer bebidas alcohólicas a sus clientes. El gobernador Miguel Utrilla advirtió sobre la necesidad de perseguir el vicio porque, al igual que el juego de azar, mantenía una relación estrecha con la prostitución; en este ambiente viciado las meretrices se anotaban en los libros oficiales con el nombre de mujeres de *cervecería* y *cabarets* (Soto, 1947). Utrilla hizo un esfuerzo al castigar a los ebrios callejeros, pero reconoció que los actos *moralmente censurables* de las prostitutas no podían castigarse porque ocurrían en la intimidad^{IV}. Para solucionar este problema crearon un pequeño consejo de salubridad estatal a cargo de vigilar la salud pública e imple-

^{III}Chiapas, Gobierno del Estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla*. [1881], 16:016.

^{IV}Chiapas, Gobierno del Estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla*. [1881], 17:017-18:018.

Enfermera examinando los genitales de una mujer sífilítica, 1920. Fuente: Fototeca del INAH, No. de inventario 89003, Fondo Archivo Casasola.

mentar un nuevo orden para las cantinas y burdeles; sin embargo, este consejo tuvo una función efímera. De 1880 a 1885, los contagios venéreos aumentaron en algunas cabeceras municipales del estado. Comitán reportaba 12 casos de sífilis, mientras que el hospital de Tuxtla había atendido a 10 personas^v. Aunque parece relativamente bajo el número de enfermos, consideremos que los contagiados estaban estigmatizados y muy pocos recurrían al médico para evitarse vergüenzas públicas. Se calcula que por cada enfermo atendido había dos o tres más que no se atendían. Algunos pedían auxilio en las casas de beneficencia donde iban a curarse anónimamente durante varias semanas, como ocurrió en la Casa de Caridad de Tuxtla Gutiérrez, cuando recibieron 17 sífilíticos entre 1881 y 1883. Las autoridades consideraban que la prostitución se había convertido en el principal vehículo de enfermedades venéreas como el chancro, la sífilis o las blenorragias.

Durante 1882 surgió el cólera asiático en Chiapas y la presencia de la enfermedad alertó al gobierno federal, quien de inmediato expuso la falta de legislación sobre la higiene pública del país. Esta carencia sirvió de base para crear una iniciativa de ley que después daría vida al código sanitario federal y, por lo tanto, a una reglamentación más específica para la prostitución^{vi}.

En 1884 Chiapas aún no lograba contener el aumento de las meretrices sobre los principales centros urbanos del estado. Tampoco tenía la capacidad de inspeccionarlas medicamente en busca de enfermedades venéreas. La clase higienista exigió al estado el establecimiento de *casas de asilo* donde las prostitutas pudiesen vivir y comer gratuitamente. Así el estado podía ejercer un mayor control sobre ellas obligándolas a realizarse los exámenes médicos. Muchas de estas mujeres públicas eran huérfanas o jóvenes provenientes de alguna finca, las había tan

^vChiapas, Gobierno del Estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración del estado de Chiapas, presentada al XIV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez*. [1881], Anexo 031:087.

^{vi}*Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1884.

El hospital Casa de la Caridad en Tuxtla Gutiérrez, que durante mucho tiempo recibió a las prostitutas enfermas, 1896. Fuente: Exposición fotográfica privada en 2a Poniente y Av. Central, núm. 187, Tuxtla Gutiérrez.

pobres que se prostituían por un pedazo de pan en la ciudad mientras lograban afianzarse en el oficio^{vii}. En esta condición muchas preferían internarse en el clandestinaje evadiendo el control municipal.

Un elemento cultural que coadyuvó con la presencia de la prostitución en Chiapas fue el llamado derecho de *pernada*, instituido desde la época colonial en muchas haciendas y fincas agrícolas. Este permitía a los señores finqueros gozar de la primera relación sexual con la mujer del trabajador o mozo que se comprometía en matrimonio. En los departamentos de Chiapa y La Libertad, el derecho se practicó hasta bien entrado el siglo XX. El caudillo militar Julián Grajales, por ejemplo, acostumbraba comprar a las hijas de sus peones tratando de formar todo un pueblo con su estirpe. Familias terratenientes como los Ruiz y Córdova, deben la expansión de su linaje al renombrado derecho de *pernada*, donde los hijos del patrón también “exigían su parte” (Lara, 1908, págs.12-122). Aunque también hubo mozos y baldíos que preferían regalar repetidamente a sus primogénitas por un pedazo de tierra. En ocasiones esta costumbre se deformó para dar paso a una esclavitud sexual apenas disimulada, como aconteció entre los pueblos zoques de Copainalá, Tecpatán y Ocoatepec, en ellos los principales terratenientes tenían la costumbre de azotar a los indígenas que contravenían con este derecho, hasta que en 1884 el jefe departamental lo prohibió, no sin antes reconocer que era difícil hacer *cambiar las costumbres*^{viii}.

Una acción importante entre los ayuntamientos fue la construcción de casas de beneficencia donde podían reformarse las prostitutas callejeras, pero su efecto regenerador dejaba mucho que desear. Durante 1888 se fundaron varias casas denominadas de *Recogidas*, a donde se internaban las prostitutas más pobres e infelices. El método empleado para alejarlas de la prostitución, no sólo implicaba la

^{vii}CUID Unicach, HFCG, *Los hijos del pueblo*, 1 de octubre de 1884.

^{viii}Hemeroteca Nacional Digital de México (en adelante HNDM), *Periódico Oficial del Estado de Chiapas*, 30 de agosto de 1884.

reclusión por meses, sino sobrellevar el tormento físico efectuado como medida correccional^x. Con ello las prostitutas tenían sólo dos caminos: trabajar en los burdeles asegurando el alimento o hacerse clandestinas evadiendo a la autoridad.

Al finalizar la década de 1880 las mujeres públicas habían aumentado en los centros urbanos, e incluso se iniciaban en el duro oficio desde muy jóvenes. Los centros urbanos eran polos de atracción para las campesinas ribereñas que buscaban una fuente de trabajo. En consecuencia, fueron cada vez más constantes los padecimientos venéreos en las cabeceras municipales. El hospital San Juan de San Cristóbal, por ejemplo, reportó la permanencia de la sífilis con un saldo de 21 enfermos en menos de dos años^x. De igual manera el hospital María Gandulfo, en Comitán, anunciaba la existencia de 10 personas con sífilis. Los efectos negativos sobre la salud obligaron a redoblar la vigilancia nocturna, medida adoptada por todos los ayuntamientos en 1890. También, dieron atribuciones a los jefes de cuartel para que señalaran a los ebrios, tahúres profesionales y las prostitutas callejeras (clandestinas) que no tenían un modo honesto de vivir^{xi}. Si resultaba imposible controlar la prostitución, por lo menos, el gobierno procuraba detener su crecimiento evitando el clandestinaje.

En 1891 entró en vigor el Código Sanitario federal, en su capítulo IX, artículo 259, estableció la necesidad de inscribir a todas las mujeres públicas y sujetarlas a la inspección médica^{xii}. Al parecer ya no habría más pretextos para que Chiapas no efectuase lo dispuesto en el código federal. La falta de buenos resultados continuó y orilló al cese de la Dirección General de Salubridad Pública en 1897^{xiii}. Esto obligó a los ayuntamientos a crear reglamentos para el ejercicio de la prostitución entre 1892 y 1898. Estos resultaron una réplica de las ordenanzas promulgadas para el Distrito Federal, con algunas modificaciones, pero sin ser un producto de legislaciones propias para el contexto chiapaneco^{xiv}. Los puntos más significativos en cuanto a la reglamentación adoptada en Chiapas fueron, la prohibición del clandestinaje y de oficio en mujeres que no estuviesen debidamente registradas. También hizo obligatoria de práctica de exámenes médicos, permitiendo el comercio sexual en hoteles, casas de asignación

o de cita previamente designados. Deficiente, la reglamentación no consideró las condiciones en las que se venía desarrollando la prostitución, como el comercio sexual fronterizo, la prostitución infantil o el derecho de pernada instituido hondamente en la sociedad chiapaneca.

El gobierno chiapaneco enfrentaba dos problemas al finalizar el siglo XIX: *la necesidad de reformar moralmente a las prostitutas y la obligación de acatar la ley federal*. Para resolver el primero construyó *casas de hospicio* durante 1898, albergando mujeres públicas deseosas de abandonar la prostitución^{xv}. Para el segundo endureció su postura y dejó bajo vigilancia de la gendarmería del estado todas las *casas de prostitución*, hoteles, mesones, fondas, figones, pulquerías, cantinas y billares^{xvi}; sin embargo, era imposible detener el crecimiento de meretrices, justo cuando acontecía un aumento poblacional en Comitán, San Cristóbal, Tuxtla y Soconusco^{xvii}.

La construcción de las vías del tren terminó por agravar la situación en la zona costera del estado, donde fue casi imposible poner orden a las depravaciones sexuales. En los campamentos ferrocarrileros las meretrices acudían en grupos a prostituirse libremente. El campamento de Tonalá, por ejemplo, reunía a toda clase de delincuentes, inmigrantes y prostitutas. Esta muchedumbre se entregaba a las peores perversiones durante los días de asueto donde surgía el baile indecente, el juego de azar y la prostitución. Los trabajadores chinos constituían quizás la peor clase, pues tenían la costumbre de fumar opio mientras concurrían al encuentro sexual con alguna prostituta, tal como ocurrió en las colonias chinas en Cuba a finales del siglo XIX (Céspedes, 1888, pág. 199). En respuesta, el jefe político de Tonalá, Samuel Ordaz, ordenó la estricta vigilancia en esos lugares y delegó la responsabilidad a los comisarios rurales, pero la situación no mejoró hasta principios de 1903^{xviii}. El estado no contaba con un presupuesto asignado para luchar contra la prostitución, por el contrario, la falta de recursos económicos llevó al debilitamiento de la Dirección General de Salubridad y de un plan de acción más eficiente.

Hacia un control más eficiente

Durante los primeros años del siglo XX, el fenómeno de la prostitución se había salido de control al tolerarla bajo una acción débil del estado, especialmente para garantizar la salud de las prostitutas. En las cabeceras departamentales los vecinos criticaban las condiciones insalubres en las que muchas mujeres

^xCUID Unicach, HFCG, *El ensayo*, 1 de julio de 1888.

^{xi}Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa como gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas a la H. Legislatura en cumplimiento de un precepto constitucional correspondiente al primer bienio de su administración*. [1889] 08:008.

^{xii}Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa como gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas a la H. Legislatura en cumplimiento de un precepto constitucional correspondiente al segundo bienio de su administración*. [1889] Anexo I Gobernación 040:1891-047.

^{xiii}*Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos*, México, 1891, pág. 60.

^{xiv}CUID Unicach, Sección Gobernación, tomo X, exps. 124-137, 1912.

^{xv}CUID Unicach, HFCG, *UPRECH*, 2 de diciembre de 1928.

^{xv}CUID Unicach, HFCG, *El Observador*, 9 de octubre de 1898.

^{xvi}CUID Unicach, HFCG, *Periódico Oficial del Estado*, 3 de febrero de 1900.

^{xvii}Datos recopilados por Juan Pedro Viqueira Albán; el departamento de Comitán pasó de 18,376 en 1884 a 22,558 personas en 1900, Soconusco de 19,876 a 35,593 personas; Tuxtla de 18,376 a 22,558 personas y el del Centro (Las Casas) de 31,783 de julio de a 55,936 personas.

^{xviii}CUID Unicach, HFCG, *Periódico Oficial del Estado*, 12 de septiembre de 1903.

públicas desarrollaban su oficio. El olfato, nos dice un historiador, introdujo nuevas ansiedades entre la gente (Corbin, 1982, págs.28-29). Los vapores de la actividad sexual, los orines, la impregnación espermática o los humores de la mujer, todo ello, fue considerado insano. Como alguna vez ocurrió en Francia, donde la *hediondez bastaba para señalar el peligro* (Corbin, 1982, pág.57).

La demanda de mujeres públicas condujo al sobre cupo en las casas de prostitución, en algunos lugares céntricos existían prostíbulos habitados por varias mujeres de la mala vida. Uno de ellos era el conocido *Callejón de la Novedad* en Comitán, donde las meretrices lo transformaron en un *verdadero muladar* de aspecto horrible^{xxix}. Este problema fue común en todas las municipalidades del estado que experimentaron el crecimiento poblacional sobre sus cabeceras. No sólo existían burdeles donde las mujeres públicas vivían permanentemente, también se hallaban las llamadas casas de asignación con prostitutas esporádicas que acudían al trabajo sin tener su residencia ahí (Lara, 1908, pág.18); no obstante, bastaba cualquier lugar para llevar a cabo los actos carnales, como ocurrió en Copainalá, por ejemplo, donde algunos molinos de maíz se convertían en casas de citas durante las noches. Era también muy común para las prostitutas clandestinas practicar el sexo en los montes y ríos aledaños, lo cual dio pie, muchas veces, a horriblos crímenes^{xxx}. Aún con la expedición del Código Sanitario las autoridades federales tuvieron dificultades para regular a las meretrices del país. Esto se atribuyó a la desorganización dentro de la inspección sanitaria. Antes de 1904 este servicio careció de dirección técnica para concentrar los datos estadísticos, por ejemplo. En esas condiciones al gobierno no le quedaba más que admitir la prostitución en fuerza de un *principio económico y una necesidad social*^{xxxi}.

Las noticias médicas que llegaban a Chiapas desde el centro del país difundieron novedosas teorías científicas en torno a la prostitución y sus efectos sobre la salud. En 1905 se divulgaron los resultados del parasitólogo Fritz Schaundim y Erick Hoffman, que identificaron el *treponema pallidum* como agente patógeno de la sífilis (Valdés, 2015, págs.87-108). Un año después Juan David Herrera descubrió que la blenorragia o gonorrea, era una enfermedad que producía artritis, peritonitis y ceguera en los recién nacidos (Obregón, 2002, pág.170). En ese mismo año se desarrollaría la reacción Wassermann mejorando el diagnóstico de la sífilis por estadios de la enfermedad. Estos avances médicos justificaron cualquier medida de control sobre las prostitutas, consideradas las idóneas para el traslado de la sífilis. Durante 1907 el gobierno de Chiapas ordenó a todos los jefes políticos del estado llevar a cabo

las prescripciones del Código Sanitario federal. La inspección general de policía quedó a cargo de la búsqueda y reconocimiento de las mujeres que se prostituían. Cada ayuntamiento formó comisiones de salud para efectuar el registro de las meretrices y en consecuencia el examen médico. En San Cristóbal, el jefe político departamental participó directamente en el reconocimiento, donde varias meretrices resultaron enfermas^{xxii}. Mientras tanto en Tapachula fue imposible inspeccionar a las mujeres públicas, porque, evadían la acción de las autoridades trasladándose al vecino país de Guatemala. Además, las obras del ferrocarril Panamericano originaron la afluencia constante de los *agentes del mal vivir* como sucedió en 1903^{xxiii}.

En otras cabeceras simplemente no se efectuaron, el registro e inspección médica de las meretrices, pero a cambio las autoridades implementaron medidas más enérgicas para evitar la prostitución, esto después de ensayar sin éxito la expulsión de las meretrices. El ayuntamiento de Ocosingo, prohibió a los habitantes usar chamarras en espacios públicos, pues eran prendas utilizadas por las prostitutas clandestinas (Estrada, 2004,). En Chiapa de Corzo la vigilancia nocturna se extendió a los caminos inmediatos para evitar el comercio sexual, también se restringió la venta de alcohol y los jefes de cuartel cuidaban celosamente los bailes públicos^{xxiv}.

En Tuxtla Gutiérrez, el reconocimiento a las mujeres públicas tuvo mejores resultados porque era realizado por la Comisión Médico Legista del Estado y las que arrojaban una enfermedad sífilítica se atendían gratuitamente en el hospital general^{xxv}; sin embargo, en un oficio enviado al gobierno del estado en 1909, el ayuntamiento municipal advirtió que carecía de personal médico. Es posible entonces que, durante los primeros años del siglo XX, la capital del estado no haya cumplido con lo prescrito en el Código Sanitario federal.

Con el inicio de la Revolución Mexicana, la salud sufriría un duro revés por las restricciones económicas. La lucha por la sede de los poderes en Chiapas dio origen a la formación de fuerzas voluntarias en San Cristóbal, Tuxtla y Chiapa de Corzo. Por varios meses los exámenes médicos a las meretrices se suspendieron o no se efectuaron con la debida rigurosidad. Recordemos que la falta de una Dirección de Salubridad no permitió el seguimiento a las acciones, en lugar de ello, el gobierno formaba consejos provisionales sin un plan de acción general. En la cabecera departamental de Mezcalapa, por ejemplo, las prostitutas aprovecharon las tiendas bélicas para asegurarse algunos ingresos con la soldadesca. Pero después de que

^{xxii} CUID Unicach, HFCG, *Periódico Oficial del Estado*, 1 de febrero de 1908.

^{xxiii} CUID Unicach, HFCG, *Periódico Oficial del Estado*, 12 de septiembre de 1903.

^{xxiv} CUID Unicach, HFCG, *Periódico Oficial del Estado*, 21 de marzo de 1908.

^{xxv} CUID Unicach, Sección Gobernación, tomo VII, exps. 30-31, 1909.

^{xxix} CUID Unicach, HFCG, *El Clavel Rojo*, 18 de julio de 1904.

^{xxx} CUID Unicach, HFCG, *El Decreto*, 5 de diciembre de 1868.

^{xxxi} HNDM, *La Voz de México*, 11 de octubre de 1905.

algunas fueron encarceladas y violadas por huestes tuxtlecas en 1911^{xxvi}, los burdeles en la cabecera departamental se desocuparon, obligando a las meretrices a ofrecer el servicio de manera ambulante, sin control alguno sobre ellas.

El gobierno del estado poco podía realizar para detener la prostitución practicada a nivel municipal. Fue hasta 1912 cuando intentó reactivar la vigilancia a las meretrices, principalmente en la cabecera municipal de Tuxtla^{xxvii}. A través de la inspección se instó a los ayuntamientos para que contabilizaran el número de prostitutas, datos que se enviarían al Consejo Superior de Salubridad (Martínez, 2013, pág.240).

La formación de grupos militares contribuyó a la sociedad y transmisión de enfermedades entre la población. La demanda de mujeres públicas era importante para satisfacer las necesidades sexuales de los soldados. A principios de 1913 el diario *Verdad y Justicia* denunció la existencia de bailes sabatinos organizados por la soldadesca, donde acudían prostitutas jóvenes y toda clase de hombres depravados^{xxviii}. Ante la acusación el inspector de salubridad Bernardo Martínez Vaca, informó al gobernador que existían reglamentos municipales tolerantes de la prostitución; el problema era que no se cumplían con los reconocimientos periódicos a las mujeres, aumentando el riesgo de contagios venéreos^{xxix}. La falta de rentas municipales en Tuxtla, por ejemplo, había provocado la suspensión de la vigilancia mientras en Copainalá, Tecpatán, Coapilla y Chicoasén, se dio prioridad a la formación de un batallón de voluntarios, cuyos miembros serían los principales consumidores del servicio sexual.

A falta de recursos económicos la Inspección General de Salubridad, apenas reactivada en 1912, fue suprimida al final de 1914^{xxx}. Los ayuntamientos tuvieron que solventar sus propios problemas sanitarios, uno de ellos era el de la prostitución. Las enfermedades venéreas empeoraron en Tapachula donde cada mes hubo más de dos sifilíticos. De julio a septiembre el hospital reportó 64 enfermos atendidos por chancros, bubas, papilomas genitales y sífilis^{xxxi}. San Cristóbal experimentó un aumento del chancro y en Tuxtla Gutiérrez los pacientes llegaron a 91 predominando los sifilíticos^{xxxii}. Es necesario decir que el estado experimentó la formación de un corredor prostibulario en la frontera, entre 1900 y 1915, que mantuvo activo el suministro de mujeres públicas en el Soconusco. Por eso Chiapas no aportó meretrices

a los grupos migrantes que llegaban a la capital del país para prostituirse, contrario a lo ocurrido con otros estados de la república. Un estudio estadístico del momento reveló que la migración de prostitutas se hacía de norte a sur, pero en los estados más alejados como Chiapas, existían barreras intermedias que ejercían *atracción sobre esas libélulas del vicio* (Lara, 1908, pág.51).

Un factor detonante de la prostitución fue que las autoridades chiapanecas legalizaron la actividad antes de la ley de municipio libre. Aunque no contamos con datos cuantificables para mostrar las rentas generadas por la prostitución, cuando menos esta debió ser una actividad económica importante al figurar en los planes de arbitrios de 1916. Un referente fue el plan autorizado para Tuxtla, donde quedó establecido un pago de cinco a quince pesos mensuales para las meretrices, mientras los dueños de burdeles contribuían con una cuota de quince pesos mensuales por cada establecimiento^{xxxiii}.

Cuando la prostitución formó parte de un impuesto municipal, los elevados cobros se plantearon como una medida que ayudaría a desistir de la actividad. Dos años después el estado conoció sus repercusiones negativas, pues muchas prostitutas no dejaron de serlo y se hicieron clandestinas evitando los altos costos de ejercer en un burdel. Mediante el clandestinaje se evadió el pago de impuestos con graves repercusiones económicas, más aún cuando prevalecía una situación difícil motivada por la escasez de granos y los conflictos armados en Chiapas. Durante 1918 el plan de arbitrios municipal de Tuxtla Gutiérrez, se aseguró el cobro del impuesto personal a las mujeres públicas, a través de cantidades módicas que oscilaban entre los 2 o 10 centavos mensuales^{xxxiv}. Esto debió fortalecer la actividad a la vez que permitía nuevos ingresos municipales. Mientras tanto, el estado carecía de equipos especializados para inspeccionar médicamente a las meretrices, el *espéculo* y la *observación* fueron las únicas herramientas del médico para diagnosticar una enfermedad venérea^{xxxv}. Cuando al facultativo ocurría una prostituta algunos factores impedían el descubrimiento de enfermedades sifilíticas, como la etapa menstrual y la corrupción. Para no ingresar al hospital muchas empleaban trucos como el uso de barniz teñido al interior de la vulva, ocultando pequeñas lesiones (Lara, 1908, pág.206). En estas condiciones continuaron las escasas revisiones médicas ordenadas por la ley de salubridad.

En 1924, el gobierno federal participó en el VII Congreso Panamericano de Salud reunido en la Habana Cuba. El Dr. Alfonso Pruneda, entonces secretario general del Departamento de Salubridad Pública de México, firmó el adreferendum favorable a la abolición de los reglamentos para la prosti-

^{xxvi}CUID Unicach, HFCG, *El hijo del pueblo*, 12 de noviembre de 1911.

^{xxvii}CUID Unicach, Sección Gobernación, tomo VII, exps. 85-119, 1913.

^{xxviii}CUID Unicach, HFCG, *Verdad y Justicia*, 17 de enero de 1913.

^{xxix}CUID Unicach, Sección Gobernación, tomo VII, exps. 85-119, 1913.

^{xxx}CUID Unicach, Sección Gobernación, tomo X, exp. 63, 1914.

^{xxxi}CUID Unicach, Sección Beneficencia, Carpeta Ben1914E101S.pdf, 1914.

^{xxxii}CUID Unicach, Sección Beneficencia, Carpeta Ben1914E101S.pdf, 1914.

^{xxxiii} Archivo General del Estado (En adelante AGE), AHT/TGE/E-1916/009.

^{xxxiv}CUID Unicach, *Gaceta Municipal*, 1 de marzo de 1918.

^{xxxv}CUID Unicach, Sección Gobernación, tomo XVII, exps. 218-248, 1918.

tución (Soto, 1947). Desde esta perspectiva México comenzaría una nueva etapa. Durante 1925 el gobierno federal estableció la creación de dispensarios médicos obligatorios para la atención gratuita de los enfermos de sífilis^{xxxvi}. Poco después, en febrero de ese año el Congreso de la Unión modificó el reglamento del departamento de salubridad pública y consideró a los gobernadores como auxiliares de la administración sanitaria, atribución de la que carecieron durante mucho tiempo. En el artículo XII del reglamento, se estableció el combate a las enfermedades venéreas a través de vigilar la prostitución sin prohibiciones y de la atención médica con dispensarios gratuitos^{xxxvii}.

Al año siguiente, el Código Sanitario federal se reformó de nueva cuenta para hacer obligatoria la notificación de enfermedades como la sífilis o la gonorrea (Valdés, 2015, pág.99). Resultaba muy importante para las autoridades ocuparse de los males venéreos en lugar de perseguir únicamente a las mujeres prostitutas. En junio de 1926 finalmente el gobierno federal publicó un reglamento específico para la prostitución, fundamentado en la profilaxis de la actividad. Entre otras cosas quitó el impuesto personal a las prostitutas, justificó la internación de mujeres enfermas por el tiempo necesario, prohibió la venta de alcohol en las casas de asignación y creó delegados en los estados para la observancia del reglamento^{xxxviii}. También condicionó el establecimiento de prostíbulos fuera de los centros urbanos, sin reconocer la legalidad de empresas destinadas a la explotación de las funciones sexuales.

A principios de 1927 comenzó a funcionar una unidad sanitaria en Chiapas, encargada de atender los males venéreos. En aquel momento la prostitución clandestina se había desbordado en las principales ciudades del estado. Esto obligó al departamento de salud federal a solicitar de los gobiernos municipales, la denuncia de casas clandestinas de prostitución. Al mismo tiempo el personal de la delegación sanitaria en el estado, comenzó a practicar gratuitamente las reacciones de Wasserman, que ayudaban a identificar la sífilis y el tratamiento a seguir^{xxxix}. Según el informe de gobierno federal, en esta época cada estado de la república contó con un laboratorio bacteriológico y algunos dispensarios médicos^{xl}. El mercurio utilizado para la curación de la sífilis comenzó a ser sustituido por el arsenobenzol (Salvarsán o 606) que eliminaba los síntomas (Obregón, 2002, pág.169).

A pesar de los avances científicos, Chiapas continuó experimentando el aumento desmedido de la prostitución y, en consecuencia, de las enfermedades

venéreas. En 1929 el ingeniero Raymundo Enríquez las consideró lacras sociales que no habían *podido extirparse*^{xli}; no obstante, financió el establecimiento de un local en Tuxtla Gutiérrez para la atención los sífilíticos, donde había un médico titulado. Enríquez puso especial atención en las meretrices de la capital debido a su elevado número y la facilidad con la que esquivaban el reglamento de sanidad.

Tapachula, por su cuenta, se consolidó como el punto importante para la distribución de meretrices a lo largo de la costa chiapaneca. Era bien conocido por los habitantes que las estaciones ferroviarias fungían como zonas para reclutar nuevas prostitutas, en donde los proxenetas, padrotes y celestinas, convencían a las jóvenes foráneas menores de 15 años (Lara, 1908, pág.32); falsos cortejos, atavíos elegantes o visibles dotaciones económicas, formaban parte del arsenal para conquista de *provincianas*, nos dice un higienista del momento (Soto, 1947).

En 1929 el diario local dirigido por Ángel M. Corzo denunció la *invasión de mujeres de la vida galante* en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y criticó la falta de efectividad de la delegación sanitaria para reducir los contagios venéreos^{xlii}. Este periódico culpaba a las meretrices de propagar las enfermedades sexuales. Por ello, creía conveniente formar una zona de tolerancia que ayudara a reducir el clandestinaje en el que caían las niñas menores de 14 años. Esta fue una de las primeras peticiones públicas para reubicar los prostíbulos hacia la periferia de la ciudad, donde la falta de luz podía hacer menos visible el oficio sexual. En otros municipios la escasez de alumbrado público sirvió de escondite a las depravaciones sexuales, haciendo menos controlable la prostitución. En 1929 las autoridades en Copainalá, advirtieron que la prostitución en las calles había crecido desmesuradamente. Gracias a la oscuridad los jóvenes desfilaban sobre la calle del nixtamalero en busca de aventuras sexuales. La casa del molino fungía como prostíbulo por las noches, mientras de día pulverizaba granos de maíz. Ante la falta de luz, las sanciones no podían aplicarse debido a que era imposible "comprobar visualmente" el ejercicio de la prostitución (Martínez, 2013, págs.333-335). En Chiapa de Corzo y Tuxtla era común ver a las mujeres de mala conducta ofrecer sus servicios junto a los ríos, donde la oscuridad permitía el lujo de un buen baño en las aguas para consumo humano (Domínguez, 2009, pág.61).

Podemos decir que, entre 1925 y 1930, la prostitución en Chiapas permaneció en aumento constante, varios son los factores que hemos identificado como causantes de ello. El auge en la vida urbana, el aumento poblacional y el fracaso de la reglamentación municipal, fueron algunos

^{xxxvi}Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 1924.

^{xxxvii}Diario Oficial de la Federación, 3 de febrero de 1925.

^{xxxviii}Diario Oficial de la Federación, 8 de junio de 1926.

^{xxxix}CUID Unicach, Sección Beneficencia, Carpeta Ben1927F1.pdf, 1927.

^{xl}Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 01 de septiembre de 1927.

^{xli}Chiapas, Gobierno del Estado, Informe rendido por el gobernador constitucional de Chiapas. C. Ing. Raymundo Enríquez, ante la XXXII Legislatura del Estado el 1º de noviembre de 1929 [1930], 15:1929 REE 015.

^{xlii}CUID Unicach, HFCG, UPRECH, 19 de enero de 1929.

elementos que contribuyeron con el crecimiento desmedido de la prostitución. A partir del 1 de enero de 1930 el Congreso del estado aprobó una nueva Ley donde las casas de tolerancia podían pagar cuotas de hasta 100 pesos mensuales, más altas en comparación con lo pagado en otros estados como Baja California, por ejemplo, donde pagaban como máximo cinco pesos. Es posible que este elevado impuesto asegurara ingresos municipales, pero también incitó al clandestinaje como ocurrió durante 1916. No fue extraño en este momento la multiplicación de las casas de cita y los llamados *cuartos discretos*, aun cuando las prostitutas más pobres practicaran el sexo en los ríos y montes aledaños.

En estas condiciones el estado optó por reconfigurar estrategias y acciones para que las mujeres prostitutas abandonaran el oficio. Elevar el nivel moral e intelectual de las jóvenes constituyó una opción viable para el gobierno de Raymundo Enríquez. Además, el Código Civil aprobado para los estados en 1929 otorgaba nuevos derechos para las mujeres. Muy pronto se crearon en Chiapas centros de orientación y escuelas donde se impartían conferencias a las mujeres. El Centro Cultural para Mujeres, por ejemplo, tuvo alrededor de 70 féminas que aprendían oficios de corte, confección, enfermería y cultura estética. Abrir espacios laborales para ellas, constituyó un nuevo frente de ataque contra la prostitución. Con el principio filosófico de “mente sana en cuerpo sano”, las autoridades promovieron la cultura física a través del deporte, intentando alejar al pueblo de los centros de vicios^{XLIII}.

A nivel federal México declaró la sífilis como una epidemia peligrosa que amenazaba las generaciones. En 1930 organizó el Séptimo Congreso Médico Latinoamericano, donde se acordó fomentar la educación sexual, declarar obligatoria las enfermedades venéreas, instituir el certificado de salud prenupcial y la creación de consultorios para el tratamiento de la sífilis (Obregón, 2002, pág.175). Durante este año México también se adhirió al pacto contra la trata de blancas, firmado ante el Comité de Liga de las Naciones.

A principios de 1932 el gobierno de Chiapas dio un paso fundamental para controlar excesivo ejercicio de la prostitución en Tapachula, Tuxtla, Comitán y San Cristóbal. El 20 de enero entró en vigor el decreto número 6 por el cual quedó establecido el Código Sanitario del estado con 3 artículos que normaron la actividad lasciva. A partir de ese momento se modificó la edad mínima para las meretrices, prohibiendo su oficio a las jovencitas menores de 14 años^{XLIV}. Estableció como obligatorio el otrora fallido registro especial de mujeres públicas, el cual quedó en manos de las juntas de sanidad municipales. Por último, insti-

tuyó el castigo sobre aquellas meretrices clandestinas y mantuvo los reconocimientos médicos.

En 1933, durante el gobierno de Víctorico R. Grajales se emprendió la primera campaña antivenérea en el estado. La Dirección General de Salubridad tomó la determinación de ampliar las revisiones médicas a las prostitutas dos veces por semana, obligando a las enfermas a recluirse en el hospital de Tuxtla hasta su curación. El clandestinaje siguió persiguiéndose por medio de la policía y se creó una oficina antivenérea con la ayuda de los Servicios Coordinados que abastecieron los botiquines médicos. Ahí las mujeres públicas eran atendidas gratuitamente. La orientación sexual y médica en los municipios fue proveída a través de las brigadas sanitarias distribuidas por los pueblos, donde se organizaban las denominadas *noches culturales* cada quincena^{XLV}. Las conferencias públicas que se ofrecían versaban sobre el alcoholismo, la educación sexual, el peligro venéreo y la higiene, muchas de éstas se efectuaron gracias al gobierno federal que había establecido ya 50 centros y brigadas ambulantes de higiene rural en el país,^{XLVI} sin embargo, al finalizar el periodo de gobierno de Víctorico Grajales la prostitución en Chiapas se había incrementado “sin parar”.

Puede decirse que hasta ese momento el gobierno chiapaneco adoptó el sistema reglamentista con la intención de regular la prostitución; sin embargo, éste no prosperó en Chiapas. Como lo hemos visto anteriormente, su aplicación, desde el siglo XIX hasta principios del XX, no trascendió con eficacia entre los municipios. Fue ahí donde hubo menores intenciones por regularla, en medios carentes de médicos y recursos económicos. Por otro lado, tampoco puede decirse que el estado mantuvo una postura prohibicionista frente a la prostitución, pues el comercio sexual fue siempre tolerado e incorporado tempranamente al sistema fiscal. Es en ese ir y venir de cosas donde el incremento de las meretrices ocurrió incontenible en las principales cabeceras municipales de Chiapas. Sólo cuando las enfermedades venéreas se extendieron hubo una clara intención por regular la prostitución, aunque con tintes prohibicionistas condenados al fracaso. Fue después de 1924 cuando los avances médicos influyeron un mayor temor en torno a la prostitución como agravante de las enfermedades venéreas y se optó por garantizar la profilaxis en la actividad. Si bien el gobierno no tenía un control claro sobre las meretrices, a partir de 1930 hubo mayor organización gracias a la ayuda del gobierno federal. Chiapas no tuvo que esperar hasta 1942 para llevar a cabo la campaña antivenérea, pues ésta había comenzado unos años antes con la premisa de fortalecer la cultura entre las meretrices.

^{XLIII}Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Chiapas C. Ing. Raymundo Enríquez, ante la XXIII Legislatura del Estado el 1° de noviembre de 1930* [1930]. 05:1930 REE 005.

^{XLIV}CUID Unicach, HFCG, *Periódico Oficial del Estado*, 20 de enero de 1932.

^{XLV}Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. coronel Víctorico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1° de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente Dip. Moisés Enríquez* [1934]. 29:1934 VGR 029.

^{XLVI}*Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, 1 de septiembre de 1935.

Referencias

- Céspedes, B. (1888) *La prostitución en la ciudad de la Habana*, Cuba, Establecimiento tipográfico O'Reilly.
- Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos*, México, 1891, pág. 60.
- Corbin, A. (1892) *El perfume o el miasma. El olfato y lo imaginario social, siglos XVIII y XIX*, México, FCE.
- Del Pilar, G. (2009) *Modernización, salud pública y saneamiento urbano en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas*, Tesis de licenciatura. Tuxtla Gutiérrez, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas.
- Esponda, V. (2015) *Entremés histórico del siglo XIX, 1871-1880. Documentos inéditos del Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas*, Tuxtla Gutiérrez, Coneculta.
- Flores Farfán, J. y Elferink J., (2007) "La prostitución entre los nahuas" en *Estudios de Cultura Náhuatl*, vol. 38, 2007, pp.265-282.
- Lara y Pardo, Luis, (1908) *La prostitución en México*, Francia, Imprenta de la Vda. de Ch. Bourt
- López R., M. I. (2002) *Las meretrices de Colima durante el Porfiriato y la Revolución 1876-1917*. Tesis de maestría, Colima, Facultad de Ciencias Políticas y sociales, Universidad de Colima.
- Martínez Ruiz, Óscar J., (2013) *Obras públicas y transformación sanitaria en Copainalá, 1887-1938*, Tuxtla Gutiérrez, Conaculta/Coneculta.
- Navarrete, Carlos, (1974) *La religión de los antiguos chiapanecas*, México, México, Anales de Antropología.
- Obregón, D. (2002) "Médicos, prostitución y enfermedades venéreas en Colombia (1886-1951)" en *Historia, Ciencias, Saúde—Mangunbos*, vol. 9 (suplemento), 2002, pp.161-186.
- Rueda, M., J. (2011) *El mercado de caricias y placeres: prostitución y prostitutas en Culiacán y Mazatlán (del Porfiriato a los años posrevolucionarios)*. Tesis de maestría, Sinaloa, Facultad de Historia, Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Soto, J. (1947) "Estudio Crítico de la Campaña Antivenérea en México.—Sus antecedentes.—Cómo se está realizando.—Cuáles son sus resultados." Ponencia presentada en concurso abierto en 1947, por la Academia Nacional de Medicina en 1947.
- Urroz Estrada, R. (2004), *El "sistema francés" y el registro de prostitutas: El caso de Puebla, 1880-1929*, en Pérez Siller Javier y Cramaussel Chantal (coord.), Memoria de una sensibilidad común: siglos XIX-XX, México, Universidad Autónoma de Puebla/ Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos.
- Valdés Vega, Imelda (2015) "Sífilis y el secreto médico en México. Del Porfiriato a la Revolución" en *Fuentes Humanísticas*, número 51, 2015, pp.87-108.

Fuentes hemerográficas

- El Decreto*, 5 de diciembre de 1868.
- Los hijos del pueblo*, 1 de octubre de 1884.
- El ensayo*, 1 de julio de 1888.
- El Observador*, 16 de octubre de 1898.
- El Observador*, 9 de octubre de 1898.
- El Clavel Rojo*, 18 de julio de 1904.
- La Voz de México*, 11 de octubre de 1905.
- El hijo del pueblo*, 12 de noviembre de 1911.
- Verdad y Justicia*, 17 de enero de 1913.
- Gaceta Municipal*, 1 de marzo de 1918.
- UPRECH*, 2 de diciembre de 1928.

- UPRECH*, 19 de enero de 1929.
- Periódico Oficial del Estado de Chiapas*, 30 de agosto de 1884.
- Periódico Oficial del Estado*, 3 de febrero de 1900.
- Periódico Oficial del Estado*, 12 de septiembre de 1903.
- Periódico Oficial del Estado*, 1 de febrero de 1908.
- Periódico Oficial del Estado*, 21 de marzo de 1908.
- Periódico Oficial del Estado*, 20 de enero de 1932.
- Diario Oficial de la Federación*, 16 de septiembre de 1884.
- Diario Oficial de la Federación*, 2 de enero de 1924.
- Diario Oficial de la Federación*, 3 de febrero de 1925.
- Diario Oficial de la Federación*, 8 de junio de 1926.
- Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, 01 de septiembre de 1927.
- Diario de los Debates de la Cámara de Diputados*, 1 de septiembre de 1935.
- Boletín del Consejo Superior de Salubridad*, 31 de octubre de 1896.

Informes de gobierno

- Chiapas, Gobierno del Estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración pública del estado de Chiapas. Presentada al Congreso por el gobernador constitucional del estado, coronel Miguel Utrilla*. [1881].
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Memorias sobre diversos ramos de la administración del estado de Chiapas, presentada al XIV Congreso por el gobernador constitucional José María Ramírez*. [1881].
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Memoria que presenta el ciudadano Manuel Carrascosa como gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas a la H. Legislatura en cumplimiento de un precepto constitucional correspondiente al primer bienio de su administración*. [1889].
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el gobernador constitucional de Chiapas. C. Ing. Raymundo Enríquez, ante la XXXII Legislatura del Estado el 1° de noviembre de 1929* [1930].
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el Gobernador Constitucional de Chiapas C. Ing. Raymundo Enríquez, ante la XXIII Legislatura del Estado el 1° de noviembre de 1930* [1930].
- Chiapas, Gobierno del Estado, *Informe rendido por el C. coronel Víctorico R. Grajales, Gobernador Constitucional del Estado, ante la XXXIV Legislatura del mismo, al abrir ésta su segundo periodo de sesiones ordinarias, el día 1° de noviembre de 1933, y contestación del C. Presidente Dip. Moisés Enríquez* [1934].

Archivo Histórico del Estado de Chiapas, Fondo Documental de la Secretaría General de Gobierno

- Sección Gobernación, tomo VII, exps. 30-31, 1909.
- Sección Gobernación, tomo X, exps. 124-137, 1912.
- Sección Gobernación, tomo VII, exps. 85-119, 1913.
- Sección Gobernación, tomo X, exp. 63, 1914.
- Sección Gobernación, tomo XVII, exps. 218-248, 1918.
- Sección Beneficencia, Carpeta Ben1914E101S.pdf, 1914.
- Sección Beneficencia, Carpeta Ben1927F1.pdf, 1927.

Archivo General del Estado, Fondo Hacienda

AHT/TGE/E-1916/009. ●